

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ВИРУСЛИ ИНФЕКЦИЯЛАР ФОНИДА БАЧАДОН ЛЕЙОМИОМАСИ МАВЖУД
ҲОМИЛАДОРЛАРДА ИММУНОЛОГИК МАРКЕРЛАР ВА АКУШЕРЛИК АСОРАТЛАРИНИ
ЭРТА БАШОРАТЛАШ**

Нарзуллоева Н.С., Хайдарова Н.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Бачадон лейомиомасининг келиб чиқишида вирусли инфекция касалликлар билан боғлиқ иммунологик омилларнинг аҳамиятини ҳамда ҳомиладорликнинг I триместрида акушерлик асоратларини башоратлашда иммунологик маркерларнинг ролини аниқлаш. Иммунологик мониторинг вирусли инфекцияларнинг иммун тизимга таъсирини баҳолаш, шу асосда индивидуал профилактик ва даволаш чора-тадбирларини режалаштириши имконини беради.*

***Калит сўзлар:** Бачадон тонуси, вирусли антигенлар, гуморал иммун жавоб, бачадон лейомиомаси ва ҳомиладорлик, вирусли инфекция, аборт.*

**EARLY PREDICTION OF OBSTETRIC COMPLICATIONS USING IMMUNOLOGICAL
MARKERS IN PREGNANT WOMEN WITH UTERINE LEIOMYOMA IN THE PRESENCE OF
VIRAL INFECTIONS**

Narzulloeva N.S., Khaydarova N.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** To determine the significance of immunological factors associated with viral infectious diseases in the development of uterine leiomyoma, as well as the role of immunological markers in predicting obstetric complications during the first trimester of pregnancy. Immunological monitoring enables evaluation of the impact of viral infections on the immune system and facilitates planning of individualized preventive and therapeutic measures.*

***Keywords:** Uterine tone, viral antigens, humoral immune response, uterine leiomyoma and pregnancy, viral infection, abortion.*

**РАННЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ НА
ФОНЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ**

Нарзуллоева Н.С., Хайдарова Н.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Определить значение иммунологических факторов, связанных с вирусными инфекционными заболеваниями, в происхождении лейомиомы матки, а также роль иммунологических маркеров в прогнозировании акушерских осложнений в I триместре беременности. Иммунологический мониторинг позволяет оценить влияние вирусных инфекций на иммунную систему и на этой основе планировать индивидуальные профилактические и лечебные мероприятия.*

***Ключевые слова:** Тонус матки, вирусные антигены, гуморальный иммунный ответ, лейомиома матки и беременность, вирусная инфекция, аборт.*

e-mail: nargiza_narzulloeva@bsmi.uz

Кириш. Миома-силлиқ мушак тўқимасидан келиб чиқадиган, яхши сифатли ўсма бўлиб, кўпинча бачадонда ривожланади ва бачадон фиброми ёки лейомиома деб аталади. Унинг ўлчами турлича бўлиб, айниқса илк босқичларда, миоматоз тугунлар кичик ва сони кам бўлганда, клиник симптомларсиз кечиши мумкин. Бироқ вирусли инфекция касалликлар фонида иммун тизим фаолиятининг бузилиши миома ўсишини тезлаштириши мумкин.

Миомаси бўлган кўплаб аёлларда кичик чаноқ соҳасида оғрик, умумий ҳолсизлик, тез чарчаш, меноррагия ва метроррагия, сурункали камқонлик кузатилади. Шунингдек, вирусли инфекциялар туфайли юзага келадиган сурункали яллиғланиш жараёнлари психологик стресс ва репродуктив функция бузилиш хавфини оширади [1,2,4].

Касаллик ривожланишида гормонлар билан бир қаторда вирусли инфекциялар таъсирида фаоллашадиган иммунологик механизмлар, ўсиш омиллари ва цитокинлар муҳим ўрин тутади. Бачадон

миомаси патогенези кўп омилли бўлиб, генетик мойиллик, гормонал ўзгаришлар, иммун тизим бузилишлари ва тўқима структурасининг шикастланиши билан боғлиқ [3,5,8].

Сўнгги йиллардаги тадқиқотлар вирусли инфекциялар фонида иммунитетнинг сусайиши ёки нотўғри фаоллашиши бачадон миомаси ривожланишида муҳим омил эканлигини кўрсатмоқда. Хусусан, гуморал иммунитет кўрсаткичларининг ошиши ўсма жараёнларида аҳамиятли ҳисобланади [5,7].

Тадқиқот мақсади. Бачадон миомаси мавжуд аёлларда, айниқса вирусли инфекциялар билан оғриганларда, гуморал иммунитет ҳолатини баҳолаш ва патологик жараённинг иммунологик механизмларини аниқлаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Бухоро шаҳар туғруқ комплекси гинекология бўлими базасида олиб борилди. Асосий гуруҳга бачадон миомаси ташхиси қўйилган 38 нафар репродуктив ёшдаги аёл киритилди. Текширилган беморларнинг ўртача ёши $32,3 \pm 4,09$ ёшни ташкил этди.

Барча беморларда умумий клиник текширув, анамнестик маълумотларни йиғиш, гинекологик кўрик ва инструментал текширувлар амалга оширилди. Ультратовуш текшируви (УЗИ) натижаларига кўра, беморларнинг 64,0% да якка, 36,0% да эса кўп сонли миоматоз тугунлар аниқланди. Миоматоз тугунларнинг локализацияси, сони ва ўлчамлари касаллик кечишига таъсир этувчи омил сифатида баҳоланди.

Анамнез маълумотларини таҳлил қилиш жараёнида беморларнинг аксариятида сўнгги йиллар давомида турли вирусли инфекциялар касалликлар (ўткир респиратор вирусли инфекциялар, герпес вирус инфекциялари ва бошқалар) кузатилгани қайд этилди, бу ҳолат иммун тизими фаолиятидаги функционал ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Назорат гуруҳига бачадон ва бошқа ички аъзолар ўсмалари аниқланмаган, репродуктив ёшдаги 27 нафар клиник жиҳатдан соғлом аёл киритилди. Назорат гуруҳи иштирокчилари ёши асосий гуруҳ билан таққосланарли бўлиб, иммунологик кўрсаткичларни солиштирма таҳлил қилиш имконини берди.

Гуморал иммунитет ҳолатини баҳолаш мақсадида барча текширилган аёлларда қон зардобиди иммуноглобулин А (IgA) даражаси аниқланди. IgA миқдори радикал иммунодиффузия усули ёрдамида ўлчанди. Айланувчи иммун комплекслар (АИК) даражаси нефелометрия усулида полиэтиленгликоль иштирокида ҳамда фотоколориметрия (КФК-2М аппарати) орқали баҳоланди.

Статистик таҳлил. Олинган маълумотларга статистик ишлов бериш математик статистика усуллари ёрдамида амалга оширилди. Натижалар ўртача қиймат (М) ва стандарт оғиш ($\pm SD$) кўринишида ифодаланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар Стьюдентнинг *t*-тести ёрдамида баҳоланди. Олинган натижалар $p < 0,05$ бўлганда статистик ишончли деб қабул қилинди.

Муҳокама. Назорат гуруҳида IgA даражаси нормада бўлган. Бачадон миомаси ва вирусли инфекциялар билан оғриган беморларда эса IgA ва айланувчи иммун комплекслар миқдори сезиларли даражада ошгани кузатилди ($p < 0,05$). Бу ҳолат гуморал иммунитетнинг фаоллашганлигини ва ауто-иммун реакцияларга мойилликни кўрсатади.

Вирусли инфекциялар натижасида хужайра мембраналарининг шикастланиши, ДНК фрагментларининг қон оқимига чиқиши аутоантитаналар ҳосил бўлишига сабаб бўлади [9-11]. Бу жараёнлар бачадон миомаси ривожланишини тезлаштириши мумкин.

Хулоса. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, бачадон миомаси мавжуд ҳомиладор аёлларда, айниқса вирусли инфекциялар касалликлар фонида, иммунологик маркерларни ўрганиш касаллик ривожланиши ва акушерлик асоратларини эрта башорат қилишда муҳим аҳамиятга эга. Вирусли инфекциялар иммун тизим мувозанатини бузиб, ҳомила-плацента иммунологик муносабатларига салбий таъсир кўрсатади, бу эса фетоплацента етишмовчилик, преэклампсия ва эрта ҳомила тушиши хавфини оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Narzullaeva, N. S., Musakhodzhaeva, D. A., Abdurakhmanov, M. M., & Ikhtiyarova, G. A. (2019). Cytokine dynamics as a result of phytoflavonoid exposure in women with uterine myoma. *Russian Journal Of Immunology*, 22(2-1), 435-437. doi: 10.31857/S102872210006922-9
2. Narzullaeva N.S., Musakhodzhaeva D.a., abdurakhmanov M.M., Ikhtiyarova G.a. Cytokine dynamics as a result of phyto-flavonoid exposure IN women with uterine myoma // *Russian Journal of Immunology*. - 2019. - Vol. 22. - N. 2-1. - P. 435-437. doi: 10.31857/S102872210006922-9
3. Narzullaeva, N. S. (2021). Gynecological and somatic history of women with uterine myoma according to retrospective analysis. *Акуш., гинекол., перинатол.*(2), 86.
4. Narzullaeva, N. S., Ixtiyarova, G. a., & Sh, B. a. (2022). Clinical and Immunological aspects of Leiomyoma with Endometritis. *Central asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(4), 301-305.

5. Narzullayeva, N. S. (2022). Innovative methods of diagnosis and treatment IN women with infertility associated with uterine fibroids. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 3313-3321.
6. Song H., Lu D., Navaratnam K. et al. aromatase inhibitors for uterine fibroids // *Cochrane Database Syst Rev*. - 2013. - Vol. 10:CD009505.
7. Абрамова С.В., Миронова И.Н., Курганова О.Ю. и др. Клинико-эпидемиологические аспекты миомы матки (обзор литературы) // *Бюллетень науки и практики*. –2018. –Т. 4, № 4. –С. 69-74.
8. Агабабян Л.Р., Хамзаев Ф.И. Метаболические показатели у женщин с миомой матки на фоне избыточной массы тела // В сборнике: *Достижения вузовской науки 2018. Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса*. –М., 2018. –С. 224-227.
9. Агафонова Д.Д. Эффективность эмболизации маточных артерий в лечении миомы матки // В сборнике: *Материалы 69-й межвузовской (IV Всероссийской) итоговой научной студенческой конференции с международным участием, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне*. –М., 2015. –С. 3-4.
10. Бабаджанова Г.С., Тухтамишева Н.О. Современный взгляд на диагностику и лечение миомы матки у женщин репродуктивного возраста // *Биология и интегративная медицина*. – 2017. –№ 2. –С. 64-79.
11. Балашова Е.О., Супрунюк В.В. Эндоскопическое лечение миомы матки // *Студенческий форум*. –2018. –№ 7 (28). –С. 16-18.

Иктибос учун: Нарзуллоева Н.С., Хайдарова Н.Б. Вирусли инфекциялар фониди бачадон лейомиомаси мавжуд ҳомиладорларда иммунологик маркерлар ва акушерлик асоратларини эрта башоратлаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 609–611. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19230703>